

BADIIY MADANIYAT VA MA'NAVIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'ATNING O'RNI

Raxmonberdiyeva Oygul Rayimjonovna

Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592537>

Annotatsiya: Tezisdagi ijodiy faoliyat, badiiy madaniyat va badiiy fikrlash, tafakkurni yuksaltirish hamda borliqni tasavvur etishni o'zlashtirishda tasviriy san'atning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, kompozitsiya, dunyoqarash, badiiy obraz, badiiy ijod, tafakkur.

San'atning eng qadimiy va keng tarqalgan turlaridan biri – tasviriy san'at hisoblanadi. Inson ongli faoliyatining ajralmas qismi bo'lmish badiiy tafakkur va shunga muvofiq badiiy-ijodiy faoliyat insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida katta ahamiyatga ega bo'ldi, bunday faoliyat natijasida kelib chiqadigan estetik badiiy idrok qobiliyati kishilarda olamni, undagi mavjudotlar, narsalar va voqea-xodisalarni, atrof-muhitdagi shakllar va ranglarni turfa shakl shamoillarda qaytadan aks ettirishga havas uyg'otadi.

Tasviriy san'atda rassom o'z asarida voqea, hodisa, holatning ma'lum bir zumdagi ko'rinishini ifodalab, u o'sha tasvir orqali asarning ma'no mazmunini, mohiyatini ochib berishga intiladi. Tasviriy san'at asarlari borliqni bilish, uni o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga ta'sir ko'rsatadi. Tajribali rassom har qanday buyum va narsalarning rangini ko'ra bilishi va mahorat bilan tasvirlashi kerak bo'ladi. Rassom biror bir rasmni ishlar ekan, u o'zida o'xshatish bilan chegaralanmaydi, balki o'sha cho'zayotgan asari orqali tomoshabinga fikr-tuyg'ularini bildirishda, asarning mohiyatini ochib berishga harakat qiladi. Yosh rassomlar dastlabki ta'lim bosqichida tasviriy san'atning sir-asrorlarini bilishga undaydi badiiy obrazlarni talqin qilishga intiladi, qiziqadi. Tasviriy san'atdagi rasm chiizishga bo'lgan qiziqish, rassomlarning hayotning bor qismiga aylanib qoladi. Rassom biron-bir asarni ishlashda, u o'sha asarga mavzu topadi, voqea kompozitsiyasini quradi va shu yo'lda izlanadi, eskiizlar ishlanadi, etyudlar chizadi.

Tasviriy san'at inson ongiga tezda ta'sir etib, unda ezgu hislar uyg'otadigan, ma'naviy olamini bo'yaladigan san'at turlaridan biridir. Shu bilan birga, tasviriy san'at inson shaxsining shakllanishi va kamolga yetishiga yordam beradigan tarbiyachi hamdir [1:3]. Akademik tasvirlashda haqqoniy tanlovlar ishlash yo'lidan borilishi ma'lum. Shu sababli kompozitsiya tuzish va uni o'rganish tamoyillar puxta o'rganilishi zarur. Haqqoniy tasvirlar ishlashga jazm etgan realist rassomlar doimo tabiat hodisalarini o'ziga o'xshatib tasvirlash yo'lidan boradilar, uni obrazli tarzda aks ettiradilar. Rassom ma'lum tanlab olingan

mavzuni, voqelikni tasvir etar ekan, unga bo'lgan shaxsiy munosabatini bildiradi va shuni tasvirlarda namoyon etishga intiladi. Natijada asarda obrazlilik yaqqol ko'zga tashlanadi. Yaxlit mazmun mohiyat kasb etadi. Kontrastlilik, ya'ni tasvir bo'laklarining o'zaro va fonga nisbatan qarama-qarshi mohiyat kasb etib, ko'rinishi orqali yuzaga chiqadigan "vizual" bo'rtiqlik, ta'sirchanlik ham kompozitsiyada asqotadigan eng zarur qonuniyatlar safida turadi. U hajmdorlik, yorug' va qorong'u, iliq va sovuq, rangdor va tussiz o'lchamlar kontrasti orqali namoyon bo'ladi. Badiiy ijodining mohiyatiga nazar solar ekanmiz, uning muvaffaqiyatiga ko'p narsa kerakligini bilib olamiz. Bular badiiy ijod kuchlari, ya'ni fikrlash, sezgi (intuitsiya), tasavvur va boshgalar. Badiiy ijod komponentlarga esa bilim, dunyoqarash, badiiy uslub, badiiy nazorat didi va mahorat kabilar mansub ekanligini tasviriy san'at, xususan kompozitsiya masalasida muhim-nomuhim narsalar bo'lmaydi, ularning barchasi zarur vazifalardir. Qunt va chidam bilan ish olib borilsa, barcha narsaga yuksak natijalarga erishish mumkin. Chunki tugallangan bekamu ko'st asar ishlanishgacha bosib o'tilgan ijodiy yo'l mashaqqatli bo'lib, mussavirdan chidam va yuksak mahorat talab etadi. Odamlar tuyg'usiga ijodiy yo'l mashaqqatli bo'lib, musavirdan chidam va yuksak mahorat talab etadi. Odamlar tuyg'usiga ijobiy ta'sir etib, ichki kechinma va mulohazalar tug'dira oladigan keng qamrovli, ma'lum korinishga xos bo'lgan belgilar majmuasini o'zida mujassamlishtirgan, obraz darajasiga ko'tarilgan haqiqiy asarda tomoshabinlar olqishiga sazovor qobiliyati bo'ladi.

Yetuk rassomlarning ishlagan asarlari shunisi bilan diqqatga sazovorki, asar kompozitsiyasining mohirona topilganligi mavzuning dolzarbligi, issiq va sovuq ranglarning o'zaro hamoxangligi kishini hayratga soladi. Bular qatorida K.Bryullov, I.Shishkin, V.Jalolov, A.Mirzayev, A.Ikromjonov, I.Xaydarov kabilar kiradi [2:7]. Ustoz rassomlarning ogitlariga ko'ra yosh rassomlarning uzluksiz mashqlari natijasida, ranglardagi nozik o'zgarishlarni farqlashga kuzatuvchanlikni rivojlanishiga, rang-baranglikni sezishga, hamda tasviiriy vositalarni mohirona egallashiga zamin yaratadi. Tajribali rassomlarning etyudlarini kuzatganda ular nihoyatda nafas va jozibador mohirona tasvirlash mahorati uzluksiz amaliy ishlash natijasida erishiladi, rassomlarning amaliy tajribasida shunday bir jismlar mavjud: "Katta yorug'lik", "katta soya", "katta shakl", "katta ranglar munosabati". Bulardan maqsad natura ob'yektini yaxlit ko'rish va uni barqaror qilib tasvirlashdir.

Asarda harakatni aniq tasvirlash uchun tasvirlanayotgan voqeani kulminatsion nuqtasini topish, ya'ni oldingi harakatning belgilarini va keyingi bo'lajak voqealarni his qilish va tasvirlash kerak bo'ladi. Asarda qonunning bu

belgiilarini bera olmaslik, kompozitsiyaning qotib qolishiga olib keladi. Bunda hattoki dinamik holatda tursa ham harakatni faqat tashqi ko'rinishi tasvirlanadi. San'atkor real borliqni o'z asarida tasvirlar ekan, u hech vaqt uni mexanik ravishda ko'chirmaydi. Aks holda u ishlagan san'at asarlarining fotograf tushirgan rasmlardan farqi bo'lmay qoladi. San'atkorning vazifasi oliyroqdir. U hayotda mavjud bo'lgan voqea va hodisalarni tasvirlar ekan, u tasvir orqali o'zini hayajonlantrgan biron-bir fikrni ilgari suradii, ijtimoiy hayotda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarning mohiyatini ochib berishga intiladi, ularga o'z munosabatini bildiradi. Tasviriy san'at asarlarini kuzatganda undagi har bir obrazning psixologiik kechinmalari qanday yechilganligini, uning tevarak atrofga bo'lgan munosabatini to'g'ri ko'rsata bera olish ham muhim o'rinni egallaydi. Rassomlar o'z asarlarida hayotni qanday ko'rsalar o'shanday emas, balki undagi xarakterli ko'rinishlarni tanlab oladilar, kerakmas, ikkinchi darajali ko'rinishlarni tushirib qoldiradilar, muhimlarini bo'rtirib ko'rsatadilar.

Tanishish va bo'rttirish orqali rassomlar narsa va hodisalarni kishilarning tafakkuri va hissiyotlariga samarali ta'sir ko'rsatishga erishadilar. Rassom borliqni shunchaki biladigan shaxs emas, balki u boy tasavvur va tafakkur qilish qobiliyatiga ega kishidir [3:5]. Rasm chizish nafaqat ko'rish xotirasini ham shakllantiradi. Narsaning mazmunli obrazli ongimizda his qilish asosida shakllanadi, bu obrazning negizida kuzatilayotgan narsaning tashqi belgi asoslari bilan ifodalash imkoniyatlari mavjud. Kuzatishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri o'rganish, bilish va tushunishdir. Kuzatish bevosita kishilarning ko'rish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Rasm chizishda chizuvchi naturani sinchiklab o'rganadi va taxlil qiladi. Uni tuzilishi, xarakterli belgilarini aniqlashga xarakat qiladi va fikrni tasviriy xolda tasvirlanadigan narsalarning tuzilishi bo'laklarining o'zaro bog'liqligi, fazoviy holatini ko'z oldiga yaxlit keltirib ifodalashini "sintez" deb ataladi. Demak, narsani chizish jarayonini kuzatish, uni atroflicha taxlil qilish va tasvirlashdan iboratdir. Narsa rasmini to'g'ri va ishonarli tarzda tasvirlash uchun ularni kuzata bilishni o'rganish zarur. Yozish va o'qishni o'rgatgandek, qunt va chidam bilan muntazam mashq qilgan kishi to'g'ri rasm chizishni ham o'rgana oladi [:168]. Rasm chizishda murakkab kompozitsiyani ishlash rassom uchun murakkab yo'l hisoblanadi. Shuning uchun ham mukammal ishlanayotgan kompozitsiyadagi bitta detalni olsak ham uning yaxshiligiga zarar yetadi. Bunday kompozitsiyaning barcha unsurlarining aloqasi aniq va mazmundor bo'lganligidan unga qo'shimcha kiritib va o'zgartirib bo'lmaydi. Kompozitsiyaning barcha unsurlarining o'zaro aloqasi faqatgina mantiqan emas, balki uyg'unlik kreativ emotsional estetik sifatlarga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Abdurasilov, B.Boymetov, N.Tolipov. “Tasviriy san’at”. T.: 2006 y.
2. S.Abdirasilov, N.Tolipov, N.Oripova. “Rangtasvir”. T.: 2006 y.
3. R.Nazarov. “Tasviriy san’at asoslari”. T.: 2008 y.
4. S. Abdirasilov. “Tasviriy san’at o’qitish metodikasi”. T.: 2012 y.